

**КОМПЛЕКСНЫЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ИЗУЧЕНИЯ
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ, НАРУШЕНИЕ ТРЕНИРОВКИ
И ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТЬ**

Юсупов Дильшод Саъдуллаевич

Старший преподаватель кафедры

“Социально - гуманитарные дисциплины”

Алмалыкского филиала

Ташкентского государственного технического университета имени

И.Каримова

Республики Узбекистан.

Содиков Темиралли Гуломжонович

Студент гр. 8 - 22 ТМ ,

Алмалыкского филиала ТашГТУ

Аннотация: В данной статье рассматриваются результаты комплексного исследования здоровья студентов. Важность изучения актуальной проблемы и необходимым проводить массовые обследования студентов в начале учебного процесса, которые позволят строить краткосрочные и долгосрочные прогнозы здоровья студентов в зависимости от выявления у них внешних и внутренних риск - факторов.

Ключевые слова: Комплекс, студенты, здоровье, исследования, актуальные проблемы, адаптация, процесс, организм.

Введение

От здоровья каждого человека зависит богатство и благосостояние нашего общества. Иначе говоря, здоровое поколение - важнейшая социальная категория. Здоровье играет определяющую роль в жизни человека, особенно в молодом возрасте. Его уровень в значительной степени обуславливает возможность профессионального совершенствования и творческого роста. В тоже время важно отметить, что здоровье и здоровый образ жизни не

входили в число приоритетных ценностей общественного сознания, что коренным образом меняется в настоящее время.

Изучение комплекса результатов исследования организма студентов их количественное и качественное изменение позволит знать состояние организма, адаптационные механизмы особенно экзаменационного стресса.

По мнению исследователей недостаточно использовать результаты одного органа или системы для заключения, для научного анализа необходимо параллельно проведение исследований физиологических, биохимических и электрофизиологических.

Трудным остаётся вопрос - разработка критериев оценки функциональных систем организма особенно в тех случаях, когда речь идёт о факторах риска.

Для изучения актуальной проблемы необходимо проводить массовые обследования студентов в начале учебного процесса. Важно изучить результаты многочисленных комплексных исследований которые свидетельствуют о том, что самым сложным и напряжённым для студентов является 1 курс. В связи с этим физиологи, гигиенисты клиницисты считают, что студентам и преподавателям необходимо на лекциях освещать вопросы охраны здоровья и восстановления нарушенных функций, под влиянием нервного переутомления, нервно - эмоционального перенапряжения, а также причины и факторы их появления.

В настоящее время выявление физиологических резервов и повышение адаптационно - компенсаторных механизмов организма путём тренировки, упражнении и совершенствования функций имеют важное значение.

Повышение успеваемости студентов способствует нормализации работы нервной системы в процессе обучения, так как часто экстремальные ситуации возникают от незнания того или иного учебного вопроса, за что организм расплачивается состоянием тревожности.

Психологами было затрачено достаточно много усилий для того, чтобы понять, как человек решает необычные, новые, творческие задачи.

Тем не менее, до настоящего времени нет точного ответа на вопрос о том, как происходит решение подобных задач человеком. Современная наука располагает лишь отдельными данными, позволяющими частично описать процесс решения человеком таких задач, описать условия, способствующие и препятствующие творчеству.

Впоследствии предпринимались попытки выявить природу творчества. В ходе этих исследований были выявлены условия, способствующие проявлению творческого мышления. Например, при встрече с новой задачей студент стремится, прежде всего, использовать тот способ или метод, который в предшествующем опыте был наиболее успешным. Другим не менее существенным выводом о том, что чем больше усилий было потрачено на поиск нового способа решения задачи, тем выше вероятность того, что этот способ будет применён при решении другой, новой мыслительной задачи. В ходе исследования творческого мышления была выявлена ещё одна интересная закономерность. Частые неудачи при решении мыслительных задач приводят к тому, что человек начинает бояться встречи с каждой новой задачей, а при встрече с проблемой его интеллектуальные способности отказываются не в состоянии проявиться, так как находятся под гнётом неверия человека в свои собственные силы.

Перетренированность, нарушение тренированности, в результате систематического перенапряжения сопровождается снижением работоспособности, а, в части случаев, и ухудшением здоровья. При перетренированности нарушается деятельность всего организма, наиболее существенно поражается нервная система и кровообращение. При первой степени перетренированности прекращается рост спортивных результатов и наблюдается их снижение, появляются жалобы на нарушение сна, общую вялость, не желание тренироваться, особенно выражено нарушение приспособления к нагрузкам скоростного характера. При второй степени выраженность перечисленных признаков нарастает, отмечается плохая приспособляемость ко всем видам нагрузок. При третьей степени у

спортсменов отмечаются бессонница, повышенная раздражительность или апатия, ухудшение аппетита, отвращение к тренировки, страх при выполнении сложных упражнений, боязнь соревнований, ухудшаются вестибулярная устойчивость и точность воспроизведения заданных движений, нередко появляются боли или неприятные ощущения в области сердца, нарушения сердечного ритма, одышка, чувство тяжести в правом подреберье, возникают значительные изменения электрокардиограммы.

Изменение нервной регуляции общего состояния, снижение энергетических ресурсов, ухудшение функционального состояния отдельных органов и систем обуславливают падение работоспособности, ухудшение спортивных результатов, повышенную утомляемость, снижение силы, скорости, ухудшение координации движений. При первых симптомах перетренированности необходимо обратиться к врачу и вместе с ним внести коррективы в тренировочный режим.

Каждый тренер - учитель и воспитатель, наставник все в одном лице. От того, как успешно он сумеет справиться с проблемами, связанными с отсутствием или недостаточным количеством спортивного инвентаря и оборудования, а порой и при отсутствии спортивного зала, по какому пути пойдёт педагог, чтобы обеспечить полноценный двигательный режим, не отходя при этом от выполнения обязательного минимума, зависит решения задач сбережения и укрепления здоровья студентов.

Таким образом, в рамках достижения цели, улучшения здоровья молодёжи через знания и занятия физическими упражнениями можно предотвратить многие заболевания. Считаем, что первой ступенькой в решении вопроса двигательной активности является формирование у молодёжи знаний по влиянию различных факторов на здоровье, и изменения стиля жизни и сохранения активной жизни до глубокой старости.

Выбор содержания, форм, методов, приёмов и средств обучения осуществляется с учётом возрастно - половых, морфо - функциональных особенностей и индивидуальных возможностей учащихся. Приоритетные

способности, которые формируются в процессе обучения, дополняют и совершенствуют практически все физические качества, необходимые для полноценно - гармонического развития занимающихся детей.

Только при системном подходе можно добиться высокой результативности. Основные разделы системы предусматривают углублённое обучение. Полученные на уроках физической культуры знания и навыки учащимися совершенствуются, специальные двигательные навыки доводятся до автоматизма в условиях, близких к соревновательным. При формировании физической культуры и повышения физической подготовки студентов, нужно учитывать состояние здоровья и уровень физической подготовки, а также ряд социально-экономических и экологических проблем. Из выше указанных проблем у студентов теряется интерес к самостоятельным занятиям физической культурой. При дефиците физической активности снижается устойчивость организма к простуде и действию болезнетворных микроорганизмов. Лица, которые ведут малоподвижный образ жизни, не занимаются физической культурой, чаще страдают заболеваниями органов дыхания и кровообращения. Влияние физических упражнений на организм человека чрезвычайно велико. Для этого необходимо повысить спортивную активность, мотивировать к занятиям физической культурой и спортом студентов в университете.

Активная двигательная деятельность на занятиях физическими упражнениями и процесс воспитания интереса к ним могут успешно осуществляться лишь в том случае, если эти занятия будут чётко организованы и систематизированы. Активная двигательная деятельность студента не является стихийной, это результат определённого педагогического воздействия, упражнения, результат своеобразной реализации задач, поставленных перед коллективом и его отдельными членами. Система организации двигательной деятельности и процесса формирования интереса к ней должна быть основана реально.

Для более эффективного и целенаправленного управления воспитательным процессом педагогом могут преднамеренно создаваться стихийно возникающие ситуации в той или иной деятельности студентов.

Заключение

Можно сделать выводы что успешная реализация в практике физического воспитания студентов активной двигательной деятельности, как одного из основных условий формирования интереса к занятиям физическими упражнениями осуществляется при создании таких ситуаций, когда занятия физическими упражнениями для студентов станут жизненно необходимыми, обязательными, когда не смогут быть безразличным к физическим мероприятиям своего коллектива. Активная двигательная деятельность, как главное условие формирования интереса к занятиям физическими упражнениями, выражаются в её конкретности и достаточности.

Список литературы

1. «Закон о физической культуре и спорте» Республики Узбекистан. 14.01.1992.
2. «О проблеме развития физической культуры и спорта» в Республики Узбекистан. 27.05.1999.
3. «Концепция развития физической культуры и спорта в высших учебных заведениях» Республики Узбекистан. 21.03.1999.
4. Амосов Н. М., Муравьев Н.В. Сердце и физические упражнения. – Киев. 1985.
5. Ильенкова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент. // Учебник для ВУЗов. М.: ЮНИТИ, 1997. - 47 с.
6. Игуменов В.М., Пилюян Р.А., Туманян Г.С. Понятие „ модель" спортивного противоборства, его научный и практический смысл.// Теория и практика физической культуры, 1987. С. 34-36.
7. Верхошанский Ю.В. Горизонты научной теории и методологии спортивной тренировки. // Теория и практика физкультуры. 1998. С. 41-54.

8. Эркабаев Д. Э., Юсупов Д. С. Теория и методология обучения физической культуре. Журнал «EVROPEAN SCIENCE». 2019.-91-93 с.

9. Юсупов Д. С. Физическое воспитание и эффективность отдыха для здорового образа жизни. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED SCIENCES. 2021.-103-106 с.

10. YDS Kim L.A. Sociological Aspects of Volunteering The International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding...,2021.-345-352с.

11. Юсупов Д. С. РАЗВИТИЕ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЁЖИ С УКРЕПЛЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. Gospodarka i Innowacje. 23, 1-7, 2022

12. Юсупов Д.С., Юнусов А.Ш., Туробов Й.К. Организация , Условия И Положительные Изменения В Сфере Спорта За Годы Независимости Узбекистана. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES 3 (6), 584-588, 2022

13. Kim L. A, Yusupov D.S. Culture as a source of environmental education development// central asian journal of theoretical And applied sciences Volume: 02 issue: 08 | Aug 2021 issn: 2660-5317

14. Kim L. A., Yusupov D.S. SOCIOLOGICAL DIMENSION OF ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY //World Bulletin of Public Health (WBPH) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net> Volume-15, October 2022 ISSN: 2749-3644, С.148-153

15. Юсупов Д.С. Роль Компьютерных Технологий И Применение Инновационных, Интерактивных Методов Обучения В Сфере Физической Культуры И Спорта. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE. 2023. - 174- 178 с.